

КОРИАНДЪР – ЕКЗОТИЧНА ПОДПРАВКА, МЕДОНОСНО РАСТЕНИЕ, БИЛКА С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА, АЛБЕНА ИВАНОВА

CORIANDER - EXOTIC SPICE, HONEY PLANT, HERB WITH EXCEPTIONAL HEALING QUALITIES

SNEZHANKA DIMITROVA, ALBENA IVANOVA

Abstract: *Coriandrum (Coriandrum sativum L.) is an annual essential oil crop that belongs to the Apiaceae family. It has been known since ancient times and has been considered one of the oldest scents in the world. Coriander is a widely used plant. Its great importance is determined by the content of essential oils in its leaves, fruits and roots. It is traditionally used as a spice in national cuisine, for animal feed, raw materials for food, chemical and cosmetic industries and as a remedy plant in medicine. It produces light brown to amber-colored honey containing a large amount of essential oils and trace elements. Coriander is a winter-hardy, light-loving and water-loving crop. It is attacked by a number of diseases: Cercospora coriandri, Ramularia coriandri, Xanthomonas campestris pv. Coriandri, Phyllosticta coriandri. Two new coriander diseases have been identified with the causative agents Macrophomina phaseolina and Phoma glomerata.*

Keywords: *coriander, spice, honey, diseases*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Увод

Кориандърът (*Coriandrum sativum* L.) е едногодишна етеричномаслена култура, която принадлежи към сем. Сенникоцветни (*Apiaceae*). Известен е от дълбока древност и се смята за един от най-старите аромати в света. Той е една от първите подправки, които са стигнали до Америка и е бил отглеждан там още през 17 век. Смята се, че

произхожда от Източното Средиземноморие. Среща се и като диво растение, но неговата културна форма се отглежда навсякъде по света – в почти цяла Европа, Азия, Централна и Северна Африка, Америка. Най-големи производители на семена от кориандър са Русия, Полша, Украйна, Индия, Мароко, Аржентина, Мексико и Румъния. САЩ е голям производител на кориандър за зелена маса. Неговите вкусови и лечебни качества са доказани преди повече от 3000 години (споменат е дори в Стария Завет). В гробниците на фараоните са намирани семена от кориандър, а Хипократ (бащата на медицината) го е използвал като лекарство. По време на военните си походи римляните носели със себе си семена от кориандър, за да овкусят хляба си, като по този начин са го разпространили в Европа [18]. Кориандърът е растение с широкоспектърна употреба. Голямото му значение се определя от съдържанието на етерични масла в листата, плодовете и корените. Освен етерично масло (0,1-2,6%) плодовете на кориандъра съдържат и глицеридно масло (9,9-28%) и други биологично-активни вещества – дъбилни вещества, витамин С, провитамин А, захари, танини, гликозиди, полифеноли и др. Използва се традиционно като подправка в националната кухня, за храна на животни, суровина за хранителната, химическата и козметичната промишленост и като лечебно растение в медицината [1, 2, 4]. От него се получава мед със светлокафяв до кехлибарен цвят, съдържащ голямо количество етерични масла със специфичен свойствен остър аромат и характерен карамелено-лекарствен привкус. Тъмните видове мед, към които се отнася и този от кориандър са най-богати на микроелементи, необходими за кръвообразуването [6, 9, 10].

Характеристика и сортове

Кориандърът е зимоустойчива, светлолюбива и влаголюбива култура [7, 8]. Има изправено стъбло с разклонения, което достига на височина до 150 см и

светлозелени листа. Долните листа са с дълги дръжки и цели, а горните са приседнали и са силно насечени на дялове. Образува съцветие сложен сенник, състоящо се от 3-5 прости сенници, кръгли плодове със семена в тях със силен аромат и сладък вкус (фиг. 1).

Фиг. 1. Кориандър.

В резултат на широкото разпространение на кориандъра, под влияние на различните екологични условия и човешката дейност са обособени два вариетета: *var. microcarpum* (дребноплоден), който се характеризира с малки плодове под 3 мм и съдържа повече етерично масло и *var. vulgare* (едроплоден), който се отглежда заради плодове с големина над 3 мм и листа. Разпространени сортове са Марокан, Американски висок, Сандра, Алексеевски 247, Смяна, Луч, Лозен-I, Местен дребноплоден. У нас се отглежда основно дребноплодния кориандър с продължителност на вегетационния период от 80-120 дни [3, 11, 12].

В нашата страна почвено-климатичните условия са благоприятни за получаването на относително висок и качествен добив от кориандър. По данни на Световната търговска организация през 2014 г. България е била на второ място в света по износ на семена от кориандър.

Тогава в нашата страна са били засети 29086 ха с тази култура, а полученият среден добив е бил 958 кг/ха. У нас по данни на МЗХГ, отдел „Агростатистика“ тази култура се отглежда върху по-големи площи в Северна и Югоизточна България [19]. През последните три години (2016-2018) се наблюдава тенденция на намаляване на площите, върху които се отглежда кориандър (таблица 1). През 2016 г. са засети 36257 ха, като от тях 34898 ха са реколтирани, а през 2018 г. – едва 10694 ха, от които 8197 ха реколтирани. Заетите с тази култура площи през 2018 г. са с около 70,5% по-малко спрямо 2016 г. Същата тенденция се наблюдава и при производството, което от 39630 тона през 2016 г. спада на 5977 тона през 2018 г. Получените средни добиви са най-високи през 2017 г. – 1173 кг/ха и отново най-ниски през 2018 г. – 729 кг/ха (с 38% по-малко).

Таблица 1. Площи, средни добиви и производство за периода 2016-2018 г.

Години	Засети площи (ха)	Реколтирани площи (ха)	Средни добиви (кг/ха)	Производство (тон)
2016	36257	34898	1136	39630
2017	21467	20217	1173	23712
2018	10694	8197	729	5977

Болести

Един от главните неблагоприятни фактори, които ограничават количеството и качеството на добива от кориандър е развитието на болести и неприятели. По тази култура се срещат редица гъбни и бактериални болести [5, 13, 14, 17]:

Церкоспороза (*Cercospora coriandri*) – икономически важна болест. Характеризира се с петна по листата, които са ограничени от нерватурата и надлъжни кафяви петна по цветовете. По нападнатите растителни части се образува сивобял спорообразуващ налеп. При хладно и дъждовно

време може напълно да се компрометира реколтата (фиг. 2).

Рамулариоза (*Ramularia coriandri*) – проявява се в отделни години. Развива се през целия вегетационен период и напада всички надземни части на растението, като по тях се образуват кафяви некротични петна. При влажно време бутоните и цветовете загиват за няколко дни и растенията придобиват вид на овъглени. Първоначално болестта се явява на огнища, но при благоприятни условия може да обхване целия посев и да компрометира реколтата (фиг. 3).

Фиг. 2. Церкоспороза.

Фиг. 3. Рамулариоза.

Бактериално почерняване на плодовете (*Xanthomonas campestris* pv. *coriandri*) – появява се ежегодно и има икономическо значение. Проявява се след цъфтеж по връхните, още зелени плодове. Симптомите се наблюдават по цветните дръжки и невдървесинените стъбла във вид на тънкомаслени петна, които по-късно хлътват и добиват черен цвят. Обикновено нападението е 10-15%, но при благоприятни условия може да достигне 80-90% (фиг. 4).

Краставична мозайка (*Cucumber mosaic virus*, CMV) – вирусна болест, която причинява напетняване на кориандъра. Характеризира се с изоставане в растежа на болните растения и те придобиват втрънчен вид поради скъсяване на междувъзлията. Долните листа са почти изцяло хлоротични, само покрай главните жилки се запазват зелени ивици, почервеняват по периферията и засъхват отдолу нагоре. Горните листа са дребни и струпани поради скъсените междувъзлия (фиг. 5).

Фиг. 4. Бактериално почерняване на плодовете.

Фиг. 5. Краставична мозайка.

Срещат се и други болести по кориандъра – листни петна (*Phyllosticta coriandri*), мана (*Plasmopara nivea*), бактериоза (*Erwinia carotova*), брашнеста мана (*Erysiphe umbeliferatum*). По корените на растенията се развиват гъби от р. *Rhizoctonia*, които причиняват кореново гниене.

Установена е нова болест по кориандъра с причинител *Macrophomina phaseolina* [15, 16]. Характеризира се с внезапно увяхване на нападатите растения и сухо кореново гниене. Цветът на листата става жълтокафяв, но надземните органи може и да повяхнат без други видими симптоми. Болните растения преждевременно узряват или загиват. Степента на нападение е най-голяма при висока температура и воден дефицит предимно след цъфтежа и по време на зреенето на растенията (фиг. 6).

Друга нова гъбна болест по кориандъра е с причинител *Phoma glomerata* [15, 16]. Характеризира се с появата на сивкави до светлокафяви дребни петна по стъблото, заобиколени от тъмнокафява черта (фиг. 7).

Фиг. 6. *Macrophomina phaseolina*.

Фиг. 7. *Phoma glomerata*

Заклучение

Кориандърът е растение с широкоспектърна употреба, което се отглежда навсякъде по света. В нашата страна през последните три години (2016-2018) се наблюдава тенденция на намаляване на засетите площи и получените средни добиви от тази култура. През 2018 г. площите, върху които се отглежда кориандър са по-малко със 71% спрямо 2016 г., а добивите – с 36%. Установени са две нови болести с причинители *Macrophomina phaseolina* и *Phoma glomerata*.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Al-Snafi, A.** 2016. A review on chemical constituents and pharmacological activities of *Coriandrum sativum*, IOSR Journal of Pharmacy, 6:17-42
2. **Asgarpanah, J., N. Kazemivash,** 2012. Phytochemistry, pharmacology and medicinal properties of *Coriandrum sativum* L., African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 6 (31): 2340-2345
3. **Dyulgerov, N., B. Dyulgerova.** 2014. A comparison of yield-related traits of *Coriandrum sativum* var. *microcarpum* DC. and

- Coriandrum sativum* var. *sativum*, Journal of Central European Agriculture, 15 (2): 109-118
4. **Mahendra, P.**, S. Bisht. 2011. *Coriandrum sativum*: A Daily Use Spice with Great Medicinal Effect, Pharmacognosy Journal, 3:84-88
 5. **Атанасова, Д.**, В. Манева, С. Дачева. 2013. Фитосанитарно състояние на посевите в Югоизточна България, сп. Земеделие плюс, бр. 8-9, 47-49
 6. **Вътева, В.**, К. Стоева. 2015. Характеристика на вегетативни и продуктивни възможности на кориандър (*Coriandrum sativum* L.), отглеждан при екологични условия в Сакарския регион, Агротехнически изследвания за устойчиво производство на ечемик, овес и кориандър, 151-158
 7. **Дачева, С.** 2011. Кориандър, сп. Земеделие плюс, бр. 1, 10-11
 8. **Дачева, С.**, В. Котева, Е. Дачев. 2015. Влияние на азотното торене върху добива на кориандър, отглеждан на излужена смолница, Агротехнически изследвания за устойчиво производство на ечемик, овес и кориандър, 175-182
 9. **Джурмански, А.**, Г. Жекова, Н. Дюлгеров, Б. Дюлгерова. 2013. Технологични фактори, влияещи върху добива на етерично масло при дестилация на семена от кориандър, Растениевъдни науки, 50: 10-13
 10. **Добрева, К.**, 2011. Подправките – източник на ароматични продукти 2. Кориандър (*Coriandrum sativum* L.), Научни трудове на Русенския университет, 50:59-64
 11. **Дюлгеров, Н.**, Б. Дюлгерова. 2013. Проучване на образци кориандър с различен географски произход, Селекционно-генетични изследвания при полски култури, 127-134
 12. **Дюлгеров, Н.**, Б. Дюлгерова. 2018. Морфологични и фенологични особености на образци от *Coriandrum sativum* var. *microcarpum* DC. and *Coriandrum sativum* var. *sativum*, Растениевъдни науки, 55 (2): 16-25
 13. **Зарков, Б.**, Д. Атанасова, В. Котева, В. Манева, С. Дачева. 2012. Влияние агротехниката на отглеждане на кориандъра върху фитосанитарното състояние на посева, Field Crops Studies, 8(2): 349-357
 14. **Манева, В.**, Д. Атанасова. 2013. Възможности за съвместно приложение на група пестициди и влиянието им върху добива на кориандъра, Селекционни, имунологични и агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури, 259-264

15. **Родева, Р., З. Стоянова.** 2019. Гъбни болести по резене, кориандър, копър, сп. Растителна защита, 8-9: 30-34
16. **Родева, Р., З. Стоянова.** 2019. Опасни патогени по представители от сем. Сенникоцветни, сп. Растителна защита, 8-9: 36-40
17. **Чавдаров, П.,** 2017. Болести по кориандъра, сп. Растителна защита, бр. 8-9
18. **Янчев, И., В. Делибалтова, Ц. Райчева, В. Велиев.** 2012. Сравнително проучване на сортове кориандър (*Coriandrum sativum* L.) по морфологични, биологични и стопански качества, Аграрни науки, АУ-Пловдив, 11: 93-97
19. <https://www.mzh.government.bg/>